

**МИНТАҚАНИ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНТИРИШ СТРАТЕГИЯСИНИ
ШАКЛЛАНТИРИШ УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ
СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА**

**IMPROVING THE METHODOLOGY OF FORMING THE REGION'S
SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY**

Умаров Абдувахоб Турсунович
Ўзбекистон Миллий университети
Иқтисодиёт факультети декани, и.ф.н., доцент

Аннотация

Маколада мамлакатни барқарор ривожлантириш стратегияларини шакллантириш ва услубиятини такомиллаштиришнинг назарий асослари ўрганилган. Минтақада экологик барқарорликни таъминлаш, барқарор ривожланиш стратегиясининг даражалари таҳлил этилган. Минтақани барқарор ривожлантириш стратегиясини шакллантириш услубиёти ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: минтақа, барқарор ривожланиш, стратегия, ҳудуд, муҳофаза ҳудуди, инвестиция.

Аннотация

В статье изучены теоретические основы формирования и совершенствования методологии стратегии устойчивого развития страны. Проанализирована уровень обеспечения экологической стабильности, стратегии устойчивого развития региона. Разработана методология формирования стратегии устойчивого развития региона.

Ключевые слова: регион, устойчивое развитие, стратегия, территория, охраняемая территория, инвестиции.

Annotation

The article examines the theoretical foundations for the formation and improvement of the methodology for the country's sustainable development strategy. The level of ensuring environmental stability and the strategy for sustainable development of the region are analyzed. A methodology for forming a strategy for sustainable development of the region has been developed.

Key words: region, sustainable development, strategy, territory, protected area, investment.

Кириш

Янги Ўзбекистон шароитида амалга оширилаётган ислохотлар миллий иқтисодиёт минтақалари, тармоқлари, жумладан, республика вилоятларини барқарор ривожлантиришга устуворлик қаратилганлиги билан аҳамиятли ҳисобланади. Узоқ муддатли даврга мўлжалланган “Ўзбекистон – 2030” стратегиясида “барқарор иқтисодий ўсиш орқали даромади ўртачадан юқори

бўлган давлатлар каторидан ўрин олиш; аҳоли талабларига ва халқаро стандартларга тўлиқ жавоб берадиган таълим, тиббиёт ва ижтимоий ҳимоя тизимини ташкил қилиш; аҳоли учун қулай экологик шароитларни яратиш; халқ хизматидаги адолатли ва замонавий давлатни барпо этиш; мамлакатнинг суверенитети ва хавфсизлигини кафолатли таъминлаш”[1] каби ғояларнинг бириктирилганлиги, шунингдек, Президентимиз Ш.М. Мирзиёевнинг БМТнинг 78-сессиясида сўзлаган нутқида “глобал ташкилот томонидан қабул қилинган барқарор ривожланиш мақсадлари “Ўзбекистон – 2030” стратегиясида тўлиқ ақс этганлиги ва ушбу стратегия “учта устун” – иқтисодий, ижтимоий ва экологик мувозанатни ва барқарор ривожланишни таъминлаш тамойилларига асосланган”[2]лигини таъкидлаб ўтганлиги кейинги йилларда мамлакат минтақаларида барқарор ривожланиш стратегиясини ишлаб чиқиш ва уни амалга оширишнинг самарадорлигини таъминлашга устуворлик қаратилишини аниқлатади. Бу эса мамлакатда барқарор ривожланишга қаратилган стратегияларнинг минтақавий дастурларини такомиллаштириш заруриятини вужудга келтиради.

Тадқиқот усуллари.

Тадқиқот жараёнида гуруҳлаш, тизимли ёндашув, назарий ва амалий ўрганиш, таҳлил ва синтез, қиёсий таҳлил каби усуллардан фойдаланилган.

Адабиётлар таҳлили

Иқтисодий адабиётда барқарор ривожланишга қаратилган турли илмий қарашлар ва замонавий концепциялар иқтисодий, экологик ва ижтимоий соҳалар “триадаси”нинг ўзаро мутаносиблигини таъминлашга қаратилганлиги билан ажралиб туради. Барқарор ривожланишда юқорида келтириб ўтилган соҳалар “триадаси”ни ўзаро мутаносиблигини таъминлашда ҳар бир соҳага бир хил устуворлик қаратиш талаб этилади. Таҳлиллар кўрсатишича иқтисодий, ижтимоий ва экологик соҳадаги устувор вазибаларни ҳал этишда ҳеч бир соҳани бошқасидан устун қўйиш мумкин эмас.

Лондон Иқтисодий мактабининг иқтисодчи олимлари ва етакчи мутахассисларидан ташкил топган ишчи гуруҳ томонидан барқарор ривожланиш концепциясини ишлаб чиқишга қаратилган тадқиқотларида “эҳтиёжларнинг чекланганлик даражасидаги ўзгаришлар барқарор ривожланишнинг кучли, ўрта ёки кучсиз даражада эканлигини аниқлаш имконини беради” деган хулосага келинган. Бу эса барқарор ривожланиш стратегиясининг ўзаро мутаносибликка (компромиссга) асосланган концепциясининг шаклланишига олиб келган. Унга қадар Европа иқтисодий комиссияси томонидан барқарор ривожланишнинг кучли ва кучсиз барқарорлик стратегиялари ўзаро фарқланган. Кучли барқарорлик стратегиялари технологик жараёнларнинг суи даражадаги фаоллигига асосланган бўлса, кучсиз барқарорлик узок муддатли ижобий ўсишда намоён бўлиши билан тавсифланади. Лондон Иқтисодий мактаби томонидан ишлаб чиқилган ўзаро мутаносибликка (компромиссга) асосланган концепцияси узок муддатли даврда аҳоли жон бошига тўғри келадиган иқтисодий, ижтимоий ва экологик кўрсаткичларнинг ўсиб бориш тенденциясига

асосланади. Европа Иқтисодий комиссияси ва Лондон Иқтисодий мактаби иқтисодчи олимлари томонидан барқарор ривожланиш стратегияси турларининг қуйидаги ўзига хос хусусиятлари аниқланган [3]:

- барқарор ривожланиш стратегиялари табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш асосида мамлакатни ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан комплекс ривожлантириш шароитида экологик барқарорликни таъминлашга қаратилган;

- барқарор ривожланиш стратегиялари турлари табиий капитални алмаштириш, яъни табиий ресурслардан фойдаланиш даражаси ва имкониятидан келиб чиққан ҳолда, экологик барқарорликни таъминлаш йўналишлари билан бир биридан ўзаро фарқланади;

- барқарор ривожланиш стратегияларида табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш орқали келажак авлод учун тегишли захираларни сақлашга устуворлик қаратилган бўлиб, бунда табиий капитални асраш ва сақлаш бўйича амалга ошириладиган чора-тадбирларнинг йўналишлари турли стратегияларда турлича эканлиги тавсифланган;

- барқарор ривожланиш стратегиялари умумий ҳолда мамлакатни ижтимоий, иқтисодий ва экологик жиҳатдан комплекс ривожлантиришга қаратилган чора-тадбирларни қамраб олган.

Миллий ва минтақавий даражада барқарор ривожланиш стратегияларини ишлаб чиқиш борасида иқтисодий адабиётда амалга оширилган аксарият илмий тадқиқотларда унинг таркибий компонентлари сифатида қуйидагилар келтириб ўтилади:

- барқарор иқтисодий ривожланиш, барқарор ижтимоий ва барқарор экологик ривожланиш дастурлари[4];

- иқтисодиёт, жамият ва табиат нуқтаи назаридан мамлакат ёки минтақанинг иқтисодий, ижтимоий ва экологик барқарорлигини таъминлаш[5];

- инсон, атроф-муҳит ва иқтисодиёт. Бунда ҳам юқорида келтирилган барқарор ривожланиш стратегиясининг “триада” соҳалари ўртасидаги ўзаро мутаносибликни таъминлашга устуворлик қаратилган[6];

- барқарор ривожланишда ижтимоий, иқтисодий ва экологик соҳалар ўртасидаги ўзаро алоқадорликни кучайтириш[7] ва ҳ.к.

Таҳлил ва натижалар

Экологик барқарорликни таъминлашга қаратилган иқтисодий ривожланиш дастурига қуйидагиларни киритиш мумкин бўлади:

- яшил иқтисодиётни ривожлантириш, жумладан ишлаб чиқариш жараёнларини яшил технологиялар билан қуроллантириш;

- яшил инвестициялар ҳажмини ошириш;

- атмосферага чиқарилаётган зарарли газлар ва чиқиндилар ҳажмини камайтириш;

- табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш.

Барқарор ривожланиш стратегиясида ижтимоий ривожланиш дастурларининг иқтисодий аҳамияти қуйидагиларда намоён бўлади:

- инсон капиталини инвестициялаш самарадорлигини оширишда аҳолига кўрсатилаётган ижтимоий хизматлар, жумладан, таълим, соғлиқни сақлаш хизматларининг сифат кўрсаткичларини яхшилаш ва қамров даражасини ошириш;

- янги иш ўринларини яратиш ҳисобига бандлик даражасини ошириш ва аҳоли турмуш фаровонлигини яхшилаш;

- аҳоли жон бошига тўғри келувчи ЯИМ (ЯҲМ), саноат маҳсулотлари, кўрсатилган хизматлар, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмлари ва бошқа шу каби иқтисодий кўрсаткичларни яхшилаш.

1-расм. Барқарор ривожланиш стратегиясининг даражалари¹

Умуман олганда, барқарор ривожланиш стратегиясини ишлаб чиқишда қабул қилинадиган қарорларнинг объектдан келиб чиқиб, глобал, миллий (маҳаллий) минтақавий даражаларга ажратилган (1-расм). Минтақавий даражадаги барқарор ривожланиш стратегияси самарадорлиги миллий ва глобал барқарор ривожланиш стратегиялари натижаларига таъсир кўрсатади. Шу сабабли, жаҳон амалиётида минтақавий барқарор ривожланиш стратегиялари самарадорлигини оширишга устуворлик қаратилади.

Жумладан, минтақавий барқарор ривожланиш стратегияси самарадорлиги миллий даражадаги стратегия билан ўзаро боғлиқ бўлиб, бунда давлат бюджетини шакллантириш ва бюджет ресурслари тақсимооти ҳукумат томонидан амалга оширилиши назарда тутилади. Яъни, минтақавий барқарор ривожланиш стратегияларининг амалга оширилишига маҳаллий бюджет маблағларининг етишмаслиги давлат бюджетидан қўшимча молиявий ресурсларни жалб қилиш ёки хорижий инвестицияларга бўлган эҳтиёжни вужудга келтиради.

Минтақавий барқарор ривожланиш стратегияларини ишлаб чиқишнинг жаҳон амалиётига кўра, минтақа барқарор ривожланиш стратегиясининг объекти сифатида баҳоланади. Чунки минтақа ўзига хос бўлган иқтисодий фаолият, табиий-географик шарт-шароитлари, ижтимоий-демографик хусусиятларга эга бўлиб, бошқа минтақалар билан айнан ушбу жиҳатлар орқали ўзаро фарқланади. Шунингдек, ҳар қандай даражадаги барқарор ривожланиш стратегияларини амалга оширишда минтақалар иқтисодиёти ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

¹ Муаллиф томонидан тузилган.

2-расм. Минтақа барқарор ривожланиш стратегиясини шакллантириш услубиёти²

Бунда миллий ва глобал даражалардаги барқарор ривожланиш стратегияларида кўзланган устувор мақсад ва вазифалар минтақа

² Муаллиф томонидан тузилган

иқтисодиётида амалга оширилиши назарда тутилади. Шу сабабли, Ўзбекистон амалиётида минтақани барқарор ривожлантириш стратегиясини шакллантириш услубиётини такомиллаштириш талаб этилади.

Минтақани барқарор ривожлантириш стратегиясини шакллантиришда унинг мақсади, субъекти, объекти, тамойиллари, амалга ошириш механизми, унга таъсир этувчи омиллар, стратегияни амалга ошириш усуллари ва дастаклари тўлиқ ақс этирилиши керак. Фикримизча, Янги Ўзбекистон шароитида минтақани барқарор ривожлантириш стратегияси 2-расмда келтирилган схематик тузилишга эга бўлиши мақсадга мувофиқ. Таклиф этилаётган минтақа барқарор ривожлантириш стратегиясини шакллантириш услубиётида стратегиянинг мақсади барқарор ривожланиш концепциясига мувофиқ иқтисодий, ижтимоий ва экологик соҳалар “триадаси” ўртасидаги ўзаро мутаносибликда ривожланишини таъминлашга қаратилган бўлиб, у қуйидагича тавсифланади: минтақа иқтисодий тизими амал қилиш самарадорлигини уни ташкил этувчи таркибий компонентлари (иқтисодий, ижтимоий ва экологик минтақавий тизимлар) ўртасидаги ўзаро мутаносиблигини таъминлаш орқали ошириш ва маҳаллий аҳоли турмуш фаровонлигини яхшилаш.

Минтақани барқарор ривожлантириш стратегиясининг мақсадидан келиб чиққан ҳолда, унинг объекти сифатида минтақа иқтисодий тизимининг таркибий компонентлари ўртасида соҳалар “триадаси”га мувофиқ ҳолда ўзаро алоқадорлик муносабатларини белгилаш керак бўлади. Бунда минтақа иқтисодий тизимини ривожлантириш борасидаги амалга оширилаётган ислохотларнинг иқтисодий, ижтимоий ва экологик жиҳатдан барқарор ривожланиш концепциясига мувофиқ самарадорликни таъминлаши керак бўлади.

Юқорида келтирилган стратегия субъектлари базавий субъектлар ҳисобланиб, улар стратегиянинг устувор йўналишлари ва вазифаларидан келиб чиққан ҳолда яна ҳам кенгайиши мумкин. Шунингдек, таклиф этилаётган услубиёт асосида минтақани барқарор ривожлантириш стратегиясини шакллантириш қуйидаги тамойилларга асосланган бўлиши керак:

- ривожланиш мезонларининг мувозанатлилиги – бунда ҳар қандай ривожланиш жараёнлари бир вақтнинг ўзида иқтисодий, ижтимоий ва экологик жиҳатдан ўзаро мувозанатли ҳолдаги самарадорликка эришишни таъминлаши кераклиги назарда тутилади;

- аҳолини кучли ижтимоий ҳимоялаш – бунда бозор иқтисодиётининг жамият ҳаётига салбий таъсирини юмшатиш, жумладан, аҳолининг ўз имкониятларидан тўлақонли фойдаланишини таъминлаш учун барча аҳолини ижтимоий ҳимоя хизматлари билан қамров даражасини ошириш ва ушбу хизматлар сифатини минтақа иқтисодиётининг ривожланганлик даражасига мос равишда мунтазам такомиллаштириб бориш керак бўлади;

- экологик хавфсизлик шароитида юқори иқтисодий самарадорлик – амалга оширилаётган иқтисодий ривожланиш дастурлари доирасидаги саноатлаштиришга қаратилган дастурларнинг атроф-муҳит ва экологик

барқарорликка салбий таъсирини камайтириш, жумладан, яшил иқтисодиётни ривожлантиришга устуворлик қаратиш назарда тутилади;

- қарор қабул қилишдаги жавобгарлик – барқарор ривожланиш борасидаги қабул қилинган қарорлар ижросини ўз вақтида ва самарали таъминланишини аниқлатади;

- келажак авлод ҳақида қайғуриш – ушбу тамойил табиий капитал, яъни табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, мавжуд захираларни келажак авлод учун сақлаш орқали уларнинг камида ўзидан аввалги авлод турмуш фаровонлигида яшашини кафолатланишини аниқлатади.

Фикримизча, минтақани барқарор ривожлантириш стратегияси самарадорлигига таъсир кўрсатувчи базавий омиллар қуйидагилардан ташкил топади:

- минтақа хўжалик субъектларининг иқтисодий манфаатлари;
- минтақада ИТТКИ ҳажми ва уларни молиялаштириш;
- барқарор ривожланиш борасида қабул қилинган қарорлар ва уларнинг ижроси бўйича ахборот тизимининг ривожланиш ҳолати.

Минтақанинг ижтимоий-иқтисодий ривожланганлик даражасидан келиб чиққан ҳолда юқорида келтириб ўтилган минтақавий барқарор ривожланиш стратегияси самарадорлигига таъсир кўрсатувчи базавий омиллар таркибини кенгайтириш мумкин бўлади.

Минтақавий барқарор ривожланиш дастурларини амалга оширишда маъмурий, иқтисодий ва ижтимоий-психологик усуллардан фойдаланиш мумкин бўлади. Шунингдек, стратегия доирасида иқтисодиёт тармоқ ва соҳалари кесимида турли концепциялар, ривожланиш дастурлари ва йўл хариталарини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ. Бу орқали барқарор ривожланиш стратегиясининг комплекслигини таъминлашга эришилади.

Фикримизча, таклиф этилаётган минтақани барқарор ривожлантириш стратегиясини шакллантириш услубиёти асосида республика вилоятларида маҳаллий стратегияларнинг ишлаб чиқилиши лозим бўлади. Бунда ҳар бир вилоят ўзининг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши, экологик вазиятидан келиб чиққан ҳолда барқарор ривожланиш бўйича устувор йўналишларни белгилаши керак бўлади. Шунингдек, минтақани барқарор ривожлантириш стратегиясини шакллантиришни уни амалга ошириш механизми, барқарор ривожланишни таъминлаш элементлари (тамомойиллари, технологияси, усуллари, воситалари, дастаклари ва ҳ.к.) тизимини иқтисодий, ижтимоий ва экологик соҳалар “триадаси” самарадорлиги нуқтаи назаридан ишлаб чиқиш зарур. Бу турдаги минтақани барқарор ривожлантириш стратегияси пировард натижада меҳнат ресурсларининг юқори сифатли такрор ишлаб чиқаришини, экологик хавфсизлик ва барқарорликни таъминлаш имкониятларини кенгайтиради. Бунда давлат бошқарув органлари ва маҳаллий ҳокимиятларнинг самарали иштирокини ташкил этиш бўйича ҳуқуқий-меъёрий асосларни ишлаб чиқиш, ҳамда мавжудларини такомиллаштириш керак бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги ““Ўзбекистон – 2030” стратегияси тўғрисида”ги ПФ-158-сонли Фармони, <https://lex.uz/ru/docs/6600413>
2. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик Палатаси: Янги Ўзбекистон – барқарор ривожланиш йўлидаги парламент одимлари. 15.11.2023 й. [Электрон манба]. URL: <https://parliament.gov.uz/oz/articles/1861>
3. Обзор экономического положения Европы, ООН, Европ. экон. комиссия. – 2003. – №1, 277 с. <https://unece.org/fileadmin/DAM/ead/pub/031/ru/03-20870.pdf>
4. Пчелинцев О.С. Региональная экономика в системе устойчивого развития / О.С. Пчелинцев. – М.: Наука, 2004. – с. 257
5. Попков В.В. Устойчивое экономическое развитие в условиях глобализации и экономики знаний: концептуальные основы теории и практики управления: монография. / В.В. Попков – М.: Экономика. Управление, 2007. – 295 с.
6. Модель устойчивого развития Республики Беларусь / С.С. Полоник и др. // Бел. экономика: анализ, прогноз регулирование. – 2002. – № 2 – С. 3-17.
7. Бокарев С.А. Устойчивое развитие регионов России в процессе глобализации: дисс. канд. экон. наук: 08.00.01 / С.А. Бокарев. – Тамбов, 2005. – 168 с.